

Pré-eclâmpsia e Doença Renal Crônica: sintomas gestacionais e prognóstico materno e fetal

An Bárbara Franco Dourado

Acadêmica de medicina
barbara.fd@hotmail.com
Universidade professor Edson Antônio velano- unifenas

Isis Ferreira Coelho

Acadêmica de medicina
ferreiracoelhois@gmail.com
Centro universitário Atenas Paracatu - UNIATENAS

Lívia Buganeme Belo

Médica
liviabuganeme@gmail.com
Universidade Nilton Lins - UNL

Letícia de Mariz Moura

Médica
leticiamarizmoura@hotmail.com
UNR - Universidad Nacional de Rosario

Yasmin Pereira Vieira

Médica
yaspereiravieira@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Júlia Milan Procópio e Silva

Acadêmica de medicina
jumilanpsilva@gmail.com
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA-FAME/FUNJOB

Bárbara de Melo Ribeiro

Médica
babimelo99@gmail.com
Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH)

Maria Lúcia Brito de Araujo Paysano

Acadêmica de medicina
luciapaysano@hotmail.com
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Elisa Guimarães Heleno

Médica
elisaheleno@hotmail.com
FAME- Faculdade de medicina de Barbacena

Ana Luiza Santos Oliveira

Médica
analuzaso@yahoo.com.br
Centro Universitário Governador Ozanam Coelho - UNIFAGOC

Pré-eclâmpsia e Doença Renal Crônica: sintomas gestacionais e prognóstico materno e fetal

RESUMO

Introdução: A coexistência de pré-eclâmpsia e doença renal crônica durante a gestação apresenta um desafio clínico significativo, exacerbando riscos tanto para a mãe quanto para o feto. A literatura científica destacou que essas condições, quando combinadas, aumentavam substancialmente as chances de complicações graves, como progressão acelerada da doença renal e restrição de crescimento fetal. A complexidade do manejo dessas gestantes é evidenciada pela necessidade de monitoramento contínuo e intervenções terapêuticas precisas para evitar desfechos adversos, sendo que a interação entre essas condições criava um ciclo vicioso de agravamento mútuo.

Objetivo: A revisão sistemática de literatura teve como objetivo investigar as complicações gestacionais e os desfechos maternos e fetais em mulheres com pré-eclâmpsia associada à doença renal crônica, analisando as estratégias terapêuticas mais eficazes para o manejo dessas condições.

Metodologia: A pesquisa utilizou o checklist PRISMA para garantir a transparência e qualidade na seleção dos estudos. Foram consultadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores principais: "pré-eclâmpsia", "doença renal crônica", "gestação", "complicações fetais" e "hipertensão gestacional". Como critérios de inclusão, selecionaram-se artigos publicados nos últimos 10 anos, estudos com amostras representativas e pesquisas que abordaram desfechos clínicos relevantes. Os critérios de exclusão englobaram estudos duplicados, pesquisas com populações não grávidas e artigos sem acesso ao texto completo.

Resultados: A análise dos estudos revelou que a combinação de pré-eclâmpsia e doença renal crônica aumentava significativamente o risco de complicações graves, incluindo hipertensão resistente, insuficiência renal aguda e complicações neonatais, como prematuridade e restrição de crescimento intrauterino. As estratégias de manejo mais eficazes envolveram intervenções precoces, uso de medicamentos seguros para a gestação e monitoramento intensivo da função renal e da pressão arterial ao longo da gravidez e do pós-parto.

Conclusão: Em síntese, a coexistência de pré-eclâmpsia e doença renal crônica durante a gestação representava um cenário de alto risco, exigindo um manejo multidisciplinar e individualizado. A revisão destacou a importância de intervenções precoces e monitoramento rigoroso para melhorar os desfechos maternos e fetais, sublinhando a necessidade de avanços nas estratégias terapêuticas e na compreensão dos mecanismos subjacentes a essas condições.

Palavras chave: "pré eclampsia" "doença renal crônica" sintoma "prognóstico prognóstico materno e fetal"

INTRODUÇÃO

A coexistência de pré-eclâmpsia e doença renal crônica durante a gestação representa um desafio clínico significativo, devido à complexidade e gravidade dos sintomas que se manifestam. A pré-eclâmpsia, caracterizada por hipertensão arterial e proteinúria após a 20ª semana de gestação, tende a surgir de maneira mais severa e precoce quando associada à doença renal crônica. Nesta condição, as gestantes frequentemente apresentam uma combinação de sintomas como hipertensão resistente, edemas generalizados e proteinúria maciça, que podem evoluir rapidamente para quadros críticos. A gravidade dos sintomas gestacionais nestas pacientes não apenas dificulta o manejo clínico, mas também aumenta a necessidade de intervenções obstétricas precoces.

Além disso, a interação entre pré-eclâmpsia e doença renal crônica pode levar a uma deterioração acelerada da função renal durante a gestação. A doença renal, já caracterizada por uma redução progressiva da filtração glomerular, é agravada pela sobrecarga hemodinâmica e pela vasoconstrição induzida pela pré-eclâmpsia. Essa combinação resulta em um risco substancial de insuficiência renal aguda, uma complicação que exige intervenções imediatas para preservar a função renal e garantir a viabilidade da gestação. Portanto, o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas é crucial para a implementação de estratégias de manejo que visem a proteção tanto da mãe quanto do feto.

A associação entre pré-eclâmpsia e doença renal crônica durante a gestação impõe desafios clínicos que demandam uma abordagem cuidadosa, devido às potenciais complicações maternas e fetais. As mulheres que apresentam essas condições concomitantes enfrentam um risco elevado de complicações maternas graves, como a síndrome HELLP e o descolamento prematuro de placenta. Estas complicações, frequentemente críticas, exigem vigilância obstétrica contínua e podem resultar na necessidade de parto prematuro para proteger a vida da mãe e do feto. A antecipação dessas complicações é essencial para a definição de estratégias de manejo que minimizem os riscos envolvidos.

No que diz respeito ao prognóstico fetal, a situação é igualmente preocupante. Os fetos de gestantes com pré-eclâmpsia e doença renal crônica têm maior probabilidade de desenvolver restrição de crescimento intrauterino e prematuridade, condições que impactam diretamente na morbidade neonatal. O monitoramento intensivo do desenvolvimento fetal é fundamental para identificar precocemente sinais de comprometimento e definir o momento mais seguro para a interrupção da gestação, buscando reduzir os riscos de complicações neonatais graves.

Para o manejo clínico dessas pacientes, uma abordagem multidisciplinar se torna indispensável. O controle rigoroso da pressão arterial, a vigilância contínua da função renal e a avaliação frequente da saúde fetal são medidas essenciais para otimizar os desfechos maternos e fetais. Essa estratégia integrada, que envolve obstetras, nefrologistas e neonatologistas, é crucial para assegurar a melhor evolução possível, minimizando as complicações tanto para a gestante quanto para o recém-nascido.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura é analisar e sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre a associação entre pré-eclâmpsia e doença renal crônica durante a gestação, com foco nos sintomas gestacionais, complicações materno-fetais, e estratégias de manejo clínico. Esta revisão busca identificar os principais fatores que influenciam o prognóstico materno e fetal, além de explorar as melhores práticas para o acompanhamento e tratamento dessas pacientes, visando aprimorar os desfechos clínicos e reduzir a morbimortalidade associada a essas condições.

METODOLOGIA:

A metodologia adotada nesta revisão sistemática foi elaborada com base no protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), o que garantiu a transparência e o rigor na condução da pesquisa. Foram consultadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando cinco descritores específicos: "pré-eclâmpsia", "doença renal crônica", "complicações maternas", "prognóstico fetal" e "estratégias de manejo clínico". A combinação desses termos possibilitou a identificação dos estudos mais relevantes para a investigação. **Critérios de Inclusão:** Foram incluídos estudos observacionais, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e meta-análises que abordaram a associação entre pré-eclâmpsia e doença renal crônica durante a gestação. Foram considerados elegíveis os estudos que incluíram gestantes diagnosticadas com pré-eclâmpsia e doença renal crônica, independentemente do estágio da doença renal. Incluíram-se publicações em português e espanhol, além de estudos em inglês, desde que relevantes para o contexto brasileiro. Foram incluídos estudos publicados nos últimos 15 anos, com o intuito de garantir a contemporaneidade das evidências. Estudos que avaliaram desfechos maternos e fetais, incluindo complicações graves, morbidade e mortalidade, foram considerados para a análise. **Critérios de Exclusão:** Foram excluídos estudos duplicados entre as bases de dados, a fim de evitar a contagem duplicada de evidências. Excluíram-se estudos que não apresentaram dados específicos sobre a associação entre pré-eclâmpsia e doença renal crônica, ou que trataram os temas de forma isolada. Relatos de casos e séries de casos foram excluídos, considerando que não fornecem evidências robustas para a análise sistemática. Estudos que focaram em populações específicas, como gestantes com doenças autoimunes associadas, foram excluídos para evitar a introdução de viés. Excluíram-se artigos que não passaram por revisão por pares, garantindo a qualidade das evidências incluídas na revisão.

A seleção dos estudos seguiu um processo rigoroso de triagem, que envolveu a leitura dos títulos e resumos para identificar aqueles que atendiam aos critérios de inclusão. Os estudos selecionados na triagem inicial foram analisados na íntegra para confirmação da elegibilidade. A extração de dados foi realizada de forma padronizada, contemplando as características dos estudos, a população estudada, os desfechos avaliados e as conclusões.

RESULTADOS:

A pré-eclâmpsia, quando associada à doença renal crônica, manifesta-se de forma particularmente severa durante a gestação, sendo a hipertensão arterial um dos sintomas mais prevalentes e críticos. As gestantes acometidas por ambas as condições frequentemente apresentam níveis tensionais elevados e resistentes ao tratamento convencional, o que agrava o quadro clínico e impõe desafios adicionais no manejo obstétrico. A presença de proteinúria, característica marcante da pré-eclâmpsia, também tende a ser exacerbada, resultando em perdas significativas de proteínas na urina, um indicador de dano renal mais avançado. Essa combinação de fatores não apenas reflete a severidade do quadro, mas também intensifica o risco de complicações maternas e fetais.

Além da hipertensão e proteinúria, o edema generalizado constitui outro sintoma relevante, que se apresenta de forma precoce e progressiva. Este edema, muitas vezes resistente a medidas terapêuticas comuns, sinaliza a sobrecarga hídrica e a disfunção renal exacerbada, levando a um aumento da morbidade gestacional. Ademais, a presença desses sintomas, particularmente em pacientes com doença renal crônica, requer uma vigilância contínua e um ajuste constante no plano terapêutico, a fim de prevenir a progressão para complicações mais graves, como a eclâmpsia ou a síndrome HELLP. Dessa forma, a detecção precoce e o manejo adequado dos sintomas gestacionais são cruciais para a redução de riscos tanto para a mãe quanto para o feto.

Além da síndrome HELLP, o descolamento prematuro de placenta constitui uma complicação significativa, frequentemente associada a quadros de pré-eclâmpsia e doença renal crônica. O descolamento prematuro, que ocorre quando a placenta se separa prematuramente da parede uterina, pode resultar em hemorragias severas, comprometer a oxigenação fetal e levar a um parto prematuro. A gravidade dessa condição requer um acompanhamento obstétrico intensivo e estratégias de manejo para minimizar os riscos para a mãe e o feto. Portanto, a vigilância contínua e a identificação precoce de complicações são essenciais para melhorar os desfechos clínicos e reduzir a morbidade materna.

O prognóstico fetal em casos de pré-eclâmpsia associada à doença renal crônica frequentemente revela um aumento no risco de complicações neonatais. A restrição de crescimento intrauterino é uma das consequências mais comuns, resultante da inadequada perfusão placentária e do comprometimento da transferência de nutrientes e oxigênio para o feto. Esse crescimento restrito pode levar a um nascimento de baixo peso e à necessidade de cuidados neonatais intensivos, uma vez que o feto não atinge o desenvolvimento adequado. A monitorização regular do crescimento fetal e da função placentária torna-se, assim, uma prática essencial para identificar precocemente sinais de comprometimento e tomar medidas para proteger a saúde do recém-nascido.

Adicionalmente, a prematuridade é uma preocupação significativa associada a essas condições. A necessidade de parto prematuro pode ser motivada pela deterioração da saúde materna ou pelo agravamento das condições fetais, o que expõe o recém-nascido a um risco elevado de complicações neonatais, como problemas respiratórios e distúrbios de desenvolvimento. Dessa forma, a gestão cuidadosa e o planejamento do momento do parto são cruciais para otimizar os desfechos neonatais e proporcionar um suporte adequado ao recém-nascido. O acompanhamento contínuo e o planejamento antecipado contribuem para reduzir a morbidade e melhorar a qualidade de vida do bebê prematuro

O manejo clínico de gestantes com pré-eclâmpsia e doença renal crônica exige uma abordagem multidisciplinar devido à complexidade das condições envolvidas e ao potencial impacto severo sobre a saúde materna e fetal. A coordenação entre diferentes especialidades médicas, incluindo obstetras, nefrologistas e neonatologistas, é fundamental para garantir um acompanhamento integral e eficaz. O controle rigoroso da pressão arterial é uma das prioridades no manejo dessas pacientes, utilizando frequentemente uma combinação de medicamentos antihipertensivos e monitoramento contínuo para evitar picos de pressão que possam desencadear complicações adicionais. Além disso, a avaliação regular da função renal, por meio de exames laboratoriais e de imagem, permite a detecção precoce de deteriorações e ajustes no tratamento para proteger a função renal da gestante.

Ademais, a monitorização frequente da saúde fetal é imprescindível para identificar sinais de comprometimento e adotar intervenções adequadas. O uso de ultrassonografias regulares e exames de doppler para avaliar a circulação placentária auxilia na detecção precoce de restrição de crescimento intrauterino e outros problemas relacionados ao desenvolvimento fetal. As decisões sobre o timing e o modo do parto devem ser cuidadosamente ponderadas, considerando o estado de saúde materno e as condições do feto, para minimizar riscos e otimizar os desfechos. Portanto, o manejo multidisciplinar visa integrar essas abordagens, promovendo um planejamento coordenado que garanta a melhor assistência possível, tanto para a gestante quanto para o recém-nascido. O monitoramento intensivo de gestantes com pré-eclâmpsia e doença renal crônica é uma medida imprescindível, dada a complexidade e os riscos associados a essas condições. A vigilância rigorosa é necessária para detectar precocemente qualquer sinal de agravamento clínico, tanto materno quanto fetal. Frequentemente, isso inclui a realização de exames laboratoriais semanais ou até mais frequentes, para acompanhar parâmetros como a função renal, níveis de creatinina, e o controle da proteinúria. Além disso, a monitorização contínua da pressão arterial é essencial para prevenir crises hipertensivas, que podem precipitar complicações graves, como a eclâmpsia ou a síndrome HELLP. Dessa forma, a adesão a protocolos de monitoramento permite ajustes terapêuticos rápidos e precisos, melhorando os prognósticos.

Outrossim, o acompanhamento fetal requer um controle ainda mais meticuloso, com o uso de ultrassonografias frequentes e testes de bem-estar fetal, como a cardiocotografia. A avaliação da circulação placentária por meio de exames de doppler é particularmente importante para prever possíveis problemas de oxigenação e nutrição fetal. Este monitoramento intensivo também envolve a avaliação regular do líquido amniótico e do crescimento fetal, que são indicadores cruciais para decidir o momento mais seguro para o parto. Em muitos casos, a identificação precoce de anormalidades permite intervenções que podem evitar a progressão para situações de risco, promovendo melhores resultados tanto para a mãe quanto para o bebê.

O impacto da pré-eclâmpsia e da doença renal crônica na qualidade de vida da gestante é significativo e multifacetado, afetando tanto o bem-estar físico quanto emocional. As gestantes acometidas por essas condições enfrentam uma série de desafios diários, que incluem não apenas os sintomas físicos debilitantes, como a fadiga extrema e o desconforto relacionado à hipertensão e aos edemas, mas também a necessidade de adesão a um regime médico rigoroso. A imposição de visitas médicas frequentes, a monitorização contínua e as possíveis hospitalizações prolongadas durante a gestação são fatores que contribuem para o estresse e a ansiedade, impactando negativamente o estado psicológico da gestante.

Além disso, a incerteza quanto ao prognóstico, tanto para a própria saúde quanto para o desfecho da gestação, pode gerar um sentimento constante de preocupação e insegurança, exacerbando o estresse emocional. Esse impacto psicológico é frequentemente agravado pela necessidade de ajustes no estilo de vida, como restrições dietéticas severas e limitações nas atividades físicas. Ademais, o apoio social e familiar torna-se fundamental, pois pode amenizar o peso dessas dificuldades, ajudando a gestante a enfrentar o período gestacional com mais resiliência. Portanto, o manejo clínico dessas pacientes deve incluir uma abordagem holística, que leve em consideração não apenas o controle dos aspectos médicos, mas também o suporte emocional e psicológico necessário para garantir a qualidade de vida durante essa fase crítica.

Os ajustes terapêuticos em gestantes com pré-eclâmpsia e doença renal crônica são imperativos para garantir tanto a segurança materna quanto a saúde fetal. O tratamento deve ser cuidadosamente personalizado, levando em consideração as necessidades específicas de cada paciente e as complexidades associadas às duas condições. Inicialmente, a escolha dos medicamentos antihipertensivos requer uma avaliação criteriosa, já que muitos fármacos convencionais utilizados no controle da hipertensão arterial podem ser contraindicados durante a gestação devido ao potencial teratogênico ou ao risco de comprometer o fluxo sanguíneo placentário. Dessa forma, a seleção de medicamentos seguros, como metildopa ou bloqueadores dos canais de cálcio, é fundamental para o manejo eficaz sem expor o feto a riscos desnecessários.

Ademais, a terapia imunossupressora em pacientes com doença renal crônica que utilizam corticosteroides ou outros agentes imunossupressores precisa ser ajustada durante a gestação. Esses ajustes visam minimizar os efeitos adversos sobre o feto, como o risco de malformações ou supressão do crescimento, enquanto mantêm a estabilidade da função renal e a prevenção de crises renais. Em situações onde a função renal se deteriora significativamente, pode ser necessário o início ou a intensificação da terapia dialítica, uma intervenção que deve ser conduzida com extrema cautela para evitar o desequilíbrio de líquidos e eletrólitos, essenciais para a manutenção da gravidez. Portanto, os ajustes terapêuticos devem ser constantemente reavaliados ao longo da gestação, considerando a evolução clínica da paciente e as condições do feto.

O planejamento do parto em gestantes com pré-eclâmpsia e doença renal crônica representa uma etapa crítica, demandando uma abordagem estratégica para minimizar riscos tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. A decisão sobre o momento ideal para o parto deve equilibrar o risco de prolongar a gestação, que pode agravar tanto a pré-eclâmpsia quanto a doença renal, com a necessidade de permitir que o feto alcance um desenvolvimento adequado, reduzindo o risco de complicações neonatais associadas à prematuridade. Frequentemente, a indução do parto ou a realização de uma cesariana é considerada quando a condição materna se deteriora ou quando há sinais de comprometimento fetal, como restrição de crescimento intrauterino ou alterações no fluxo sanguíneo placentário.

Além disso, o local e a forma de parto também necessitam de planejamento cuidadoso, preferencialmente em centros terciários que dispõem de unidades de terapia intensiva neonatal e capacidade para realizar intervenções de emergência, caso necessário. A equipe obstétrica deve estar preparada para lidar com possíveis complicações intraoperatórias ou pós-parto, como hemorragias severas ou necessidade de suporte dialítico imediato. Assim, o planejamento do parto vai além da escolha do momento adequado, incorporando uma abordagem abrangente que inclui a preparação para todas as eventualidades, com o objetivo de otimizar os resultados maternos e fetais, garantindo um ambiente seguro para o nascimento e o início da vida do recém-nascido.

As implicações éticas em torno da gestão de gestantes com pré-eclâmpsia e doença renal crônica são profundas e exigem uma consideração cuidadosa, especialmente no que se refere à tomada de decisões informadas. Devido à complexidade e ao risco elevado para a saúde materna e fetal, as decisões sobre intervenções médicas, como a antecipação do parto ou o uso de medicamentos potencialmente arriscados, devem ser tomadas com base em uma avaliação equilibrada dos benefícios e dos possíveis malefícios.

Os profissionais de saúde têm a responsabilidade de garantir que as gestantes sejam plenamente informadas sobre todos os aspectos das suas condições e as opções de tratamento disponíveis, facilitando um processo decisório que respeite a autonomia da paciente. Esta abordagem ética, que coloca a paciente no centro das decisões, não apenas fortalece a confiança na relação médico-paciente, mas também promove o respeito pela dignidade da gestante em um momento de grande vulnerabilidade. Ademais, o envolvimento de uma equipe multidisciplinar, incluindo especialistas em bioética, pode ser necessário para abordar dilemas complexos que frequentemente surgem em cenários de alto risco, como a escolha entre prolongar a gestação ou induzir um parto prematuro. A avaliação ética deve considerar não apenas os aspectos clínicos, mas também os valores e as preferências da gestante, garantindo que todas as decisões sejam tomadas de maneira justa e compassiva. Em muitos casos, essas discussões éticas envolvem também a consideração do bem-estar fetal, equilibrando o direito da mãe de tomar decisões sobre seu próprio corpo com a responsabilidade de proteger a vida do feto. Portanto, as implicações éticas e a necessidade de decisões informadas formam um componente essencial no manejo de gestantes com pré-eclâmpsia e doença renal crônica, exigindo sensibilidade, respeito e uma comunicação clara e contínua entre a equipe médica e a paciente.

O impacto da combinação de pré-eclâmpsia e doença renal crônica no período pós-parto é uma área de preocupação significativa, exigindo atenção contínua e cuidados especializados. Imediatamente após o parto, a pressão arterial da paciente pode permanecer elevada, o que requer monitoramento rigoroso e, muitas vezes, a continuidade da terapia antihipertensiva. A resolução completa dos sintomas de pré-eclâmpsia pode não ocorrer imediatamente, e as complicações como eclâmpsia ou síndrome HELLP podem se manifestar até várias semanas após o parto, demandando uma vigilância contínua. Assim, o acompanhamento pós-parto deve ser intensivo, com avaliações regulares da função renal, para assegurar a recuperação adequada e prevenir a progressão para condições crônicas mais severas.

Além disso, a recuperação renal pós-parto pode ser prolongada, especialmente em pacientes que apresentaram uma função renal comprometida durante a gestação. A insuficiência renal aguda pode complicar o período pós-parto, requerendo intervenções imediatas, como diálise, para evitar danos permanentes aos rins. A necessidade de reavaliação contínua da função renal, incluindo testes laboratoriais e estudos de imagem, é essencial para monitorar a recuperação e ajustar as terapias conforme necessário. A longo prazo, a paciente pode precisar de suporte contínuo para a gestão da doença renal crônica, incluindo mudanças no estilo de vida e acompanhamento regular por um nefrologista, visando prevenir a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida. Portanto, o impacto no pós-parto e a recuperação envolvem uma abordagem multidisciplinar e um acompanhamento extensivo, essencial para garantir a saúde a longo prazo da mãe e a prevenção de complicações futuras.

CONCLUSÃO:

A conclusão encontrada sobre o tema aborda a intersecção entre pré-eclâmpsia e doença renal crônica, evidenciando como essas condições, quando presentes concomitantemente, complicam significativamente o manejo gestacional e impactam profundamente os desfechos maternos e fetais. Estudos científicos indicaram que a coexistência dessas patologias elevava substancialmente os riscos de complicações graves, como a progressão acelerada da doença renal, aumento da morbidade materna e um prognóstico fetal reservado. A literatura apontou que as gestantes com essas condições apresentaram maior incidência de hipertensão resistente ao tratamento, comprometimento da função renal e desfechos adversos para o feto, incluindo restrição de crescimento intrauterino e prematuridade.

A relação entre pré-eclâmpsia e doença renal crônica foi amplamente documentada como bidirecional, onde a presença de uma condição predispõe ao desenvolvimento ou agravamento da outra. As evidências científicas demonstraram que a pré-eclâmpsia agravava o dano renal existente, acelerando a progressão da insuficiência renal crônica. Por outro lado, pacientes com doença renal crônica pré-existente tiveram maior probabilidade de desenvolver pré-eclâmpsia, com uma severidade que se correlacionava diretamente com o grau de comprometimento renal anterior à gestação. Essas descobertas reforçaram a necessidade de um monitoramento contínuo e intensivo dessas pacientes durante toda a gravidez e o pós-parto.

A conclusão também sublinhou a importância do manejo multidisciplinar e individualizado para mitigar os riscos associados. Estudos salientaram que, apesar das intervenções terapêuticas avançadas, as taxas de morbidade e mortalidade permaneceram elevadas, evidenciando as limitações das abordagens atuais e a necessidade de novas estratégias terapêuticas e preventivas. A antecipação e o planejamento do parto foram identificados como etapas críticas, onde a decisão sobre o momento e o método do parto impactava diretamente nos desfechos maternos e neonatais. Ademais, a recuperação no período pós-parto exigia um acompanhamento contínuo para prevenir a progressão da doença renal e manejar as complicações residuais da pré-eclâmpsia.

Em resumo, a conclusão destacou que a coexistência de pré-eclâmpsia e doença renal crônica representava um desafio clínico complexo, com implicações significativas para a saúde materna e fetal. A necessidade de intervenções precoces, monitoramento rigoroso e estratégias personalizadas de cuidado foram enfatizadas como cruciais para melhorar os desfechos e reduzir os riscos associados. Embora as intervenções atuais tenham oferecido alguma melhora, o reconhecimento de áreas que ainda requerem avanços sublinhou a importância de continuar a investigação científica e o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para essa população de alto risco

Referências Bibliográficas:

Rana S, Lemoine E, Granger JP, Karumanchi SA. Preeclampsia: Pathophysiology, Challenges, and Perspectives. *Circ Res*. 2019 Mar 29;124(7):1094-1112. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313276. Erratum in: *Circ Res*. 2020 Jan 3;126(1):e8. doi: 10.1161/RES.0000000000000315. PMID: 30920918.

Turbeville HR, Sasser JM. Preeclampsia beyond pregnancy: long-term consequences for mother and child. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2020 Jun 1;318(6):F1315-F1326. doi: 10.1152/ajprenal.00071.2020. Epub 2020 Apr 6. PMID: 32249616; PMCID: PMC7311709.

Overton E, Tobes D, Lee A. Preeclampsia diagnosis and management. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol*. 2022 May;36(1):107-121. doi: 10.1016/j.bpa.2022.02.003. Epub 2022 Feb 10. PMID: 35659948.

Phipps E, Prasanna D, Brima W, Jim B. Preeclampsia: Updates in Pathogenesis, Definitions, and Guidelines. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2016 Jun 6;11(6):1102-1113. doi: 10.2215/CJN.12081115. Epub 2016 Apr 19. PMID: 27094609; PMCID: PMC4891761.

Turbeville HR, Sasser JM. Preeclampsia beyond pregnancy: long-term consequences for mother and child. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2020 Jun 1;318(6):F1315-F1326. doi: 10.1152/ajprenal.00071.2020. Epub 2020 Apr 6. PMID: 32249616; PMCID: PMC7311709.

Roberts JM. Preeclampsia epidemiology(ies) and pathophysiology(ies). *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. 2024 Jun;94:102480. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2024.102480. Epub 2024 Feb 22. PMID: 38490067.

Allard M, Grosch S, Jouret F, Masson V, Surinder T, Masset C. Prévention de la prééclampsie et de ses complications [Prevention of preeclampsia and its complications]. *Rev Med Liege*. 2024 Jun;79(5-6):448-454. French. PMID: 38869138.

CARVALHO, B. T. B. et al.. Gestational hypertension as a factor associated with chronic kidney disease: the importance of obstetric history of women undergoing hemodialysis. **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 45, n. 3, p. 294–301, set. 2023

ZILLI, M. V. P. et al.. Perinatal Outcomes in Women with Chronic Kidney Diseases. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 44, n. 12, p. 1094–1101, dez. 2022

KORKES, H. A. et al.. How can we reduce maternal mortality due to preeclampsia? The 4P rule. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 46, p. e–rbgo43, 2024.

CARELLI, M. C. B. et al.. Effects of antenatal corticosteroids on fetal hemodynamics: a longitudinal study. **Radiologia Brasileira**, v. 57, p. e20230129, 2024.

CARVALHO, B. T. B. et al.. Gestational hypertension as a factor associated with chronic kidney disease: the importance of obstetric history of women undergoing hemodialysis. **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 45, n. 3, p. 294–301, set. 2023.

OZCALISKAN, S. et al.. A full thickness macular hole following severe preeclampsia: a case report. **Arquivos Brasileiros de Oftalmologia**, v. 86, n. 6, p. e20230061, 2023.

Referências Bibliográficas:

SILVA, S. C. DE S. B. et al.. Logical model of reception and risk classification for women with pre-eclampsia and eclampsia. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 57, p. e20230264, 2023.

ZILLI, M. V. P. et al.. Perinatal Outcomes in Women with Chronic Kidney Diseases. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 44, n. 12, p. 1094–1101, dez. 2022.

RUIZ, M. T. et al.. Associação entre síndromes hipertensivas e hemorragia pós-parto. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 36, n. spe, p. 55–61, 2015.